

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПЕСТИЦИДОВ НА ВСХОЖЕСТЬ И РОСТ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА (*HELIANTHUS*).

Курбанова Муштарийбегим Хусанбой кизи,

Мирсултонова Муслимахон Мирзохид кизи.

Судентки 4-курса биологического направления, АДУ.

Юнусова Лазокат Кимсанбоевна

Преподаватель кафедры генетика и биотехнология

Туйчиева Дилфуза Сидикджановна

Профессор кафедры генетика и биотехнология, АДУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579001>

Аннотация. В данной работе было изучено масса сухих семечек полсолнуха до замачивания, процесс набухания и массу набухших семечек после замачивания, всхожесть и прорастания семечек подсолнуха при воздействии пестицида Силист. Показано что, применяемый препарат силист положительно повлияло на всхожесть и рост семечек подсолнечника. Высокий показатель всхожести отмечено у семечек подсолнечника Турецкого сорта АС444 при замачивании в растворе препарата Силист. Это тенденция наблюдалось в росте проростков этого растения.

Ключевые слова: подсолнечник, Турецкий сорт АС444, Германский сорт АК12/96, семечки, набухание, всхожесть, рост, проросток.

Abstract. In this work, the mass of dry sunflower seeds before soaking, the swelling process and the mass of swollen seeds after soaking, germination and sprouting of sunflower seeds under the influence of the pesticide Silist were studied. It was shown that the applied preparation Silist had a positive effect on the germination and growth of sunflower seeds. A high germination rate was noted in sunflower seeds of the Turkish variety АС444 when soaked in a solution of the preparation Silist. This trend was observed in the growth of sprouts of this plant.

Keywords: sunflower, Turkish variety АС444, German variety АК12/96, seeds, swelling, germination, growth, sprout.

В настоящее время применение пестицидов является самым массовым способом защиты растений из-за технологической простоты, эффективности и невысокой стоимости. Однако, их применение также связано с высоким риском загрязнения окружающей среды и нарушением экологии. Присутствие пестицидов в объектах окружающей среды (в почве, воде, атмосфере, продуктах питания), их химическая устойчивость и способность накапливаться в организме человека представляет серьезную опасность для здоровья.

Нами было поставлено следующие задачи: исследовать влияние препарата силист на набухание, всхожесть и рост семян двух сортов АС444-Турция и АК12/96- Германия подсолнечника.

В данной работе мы изучали массу сухих семечек полсолнуха до замачивания, процесс набухания и массу набухших семечек после замачивания, всхожесть и прорастания семечек подсолнуха при воздействии пестицида Силист.

Были измерены массы 1, 5 и 100 штук семечек подсолнечника исследуемых сортов АС444-Турция и АК12/96- Германия. При сравнении массы семян исследуемых сортов было выявлено, что вес семечек турецкого сорта АС444 превосходило на 1,10 гр у 100 штук. чем у германского сорта АК12/96. Различия в весах семечек определили у 100 штук семечек, но в 1, 10, 50 штук различия не было.

При соприкосновении с влагой сухие семена быстро поглощают воду, и увеличиваются в размерах благодаря набуханию белков, пектинов и других гидрофильных веществ. В основе набухания лежит гидратация коллоидов – взаимодействие веществ с водой, приводящее к уменьшению ее подвижности [1,2].

В следующем эксперименте изучали набухание семечек изучаемых сортов после трехчасового вымачивание в воде и в растворе пестицида Силист. Набухание семечек в воде (контрольная группа) после вымачивания масса семечек увеличится по сравнению с сухими семечками. Такая же картина прослеживается и в опытных группах, но масса семечек, вымоченных в растворе пестицида была ниже, чем у контрольных. Нужно отметить, что семечки Турецкого сорта АС444 быстро набухли, чем Германский сорт АК12/96.

У семян многих сельскохозяйственных растений семяпочка представляет собой хорошо дифференцированный молодой организм. У семенных растениях зародыш расположен в основании зерновки и высоко-дифференцирован. Прорастание семян по сути представляет собой восстановление эмбрионального роста при определенных условиях окружающей среды: влажности, благоприятной температуре воздуха и химическом составе почвы [3].

В условиях низких температур и засухи семена растений впадают в состояние вынужденного покоя. Однако при прорастании семян в них активизируются обменные процессы, усиливается дыхание семян, в результате чего растение прорастает, растет и развивается [3,4].

Полученные результаты показали, что всхожесть семечек подсолнечника Турецкого сорта АС444 при замачивании в растворе препарата Силист составила на 5-й день 45%, на 7-й день – 90%, на 10-й день – 100%. При замачивании семечек этого сорта в дистиллированной воде всхожесть составила на 5-й день 5%, на 7-й день – 75%, на 10-й день – 85%.

В следующих экспериментах замачивали семечки подсолнечника германского сорта АК12/96 в растворе препарата Силист. У этого сорта всхожесть была следующим образом. На 5-й день - 10%, на 7-й день - 25%, на 10-й день - 45%. При замачивании семечек этого сорта в воде всхожесть семечек составила на 5-й день - 0%, на 7-й день – 30%, на 10-й день – 50%.

Как видно из выше данных в этом эксперименте влияние пестицида силист положительно повлияло на всхожесть семечек растения по сравнению с контролем.

Прорастание семян, или же герминация (*germinatio*) - переход семян растений от покоя к активной жизнедеятельности, начальный этап онтогенеза растений, на котором образуется проросток. Происходит при обеспеченности влагой и кислородом, подходящем температурном и световом режиме. В процессе прорастания повышается обмен веществ в зародыше и эндосперме; семена набухают в воде, крахмал, жиры и белки распадаются на сахар, жирные кислоты и аминокислоты. Обычно первым прорастает корешок, далее - гипокотиль или эпикотиль, у разных растений [5].

У двудольных культур после появления зародышевого корешка растет подсемядольное колено (гипокотиль), выносящее семядоли зародыша вместе с почечкой, расположенной между ними, на поверхность почвы. Из этой почки образуется стебелек и первые листья, по которым часто распознают виды [2,5].

В следующей серии эксперимента мы изучали прорастание семечек изучаемых сортов подсолнечника при действии пестицида Силист.

При замачивании в дистиллированной воде семечки турецкого сорта АС444 прослеживается следующая картина, на 5-день количество проросших семян составляет 5 штук, на 7-день – 10 шт. и на 10 -день оно составляет 17 шт, это составляет в среднем 85% от общего количества.

При замачивании в растворе пестицида Силист, этот показатель составляет в среднем 100% от общего количества.

При замачивании семян германского сорта АК12/96 в дистиллированной воде прорастание семян составляет следующие количества, на 5-день – 4 шт., на 7-день – 8 шт., и на 10-день – 14 шт., это составляет 70% от общего количества.

При замачивании же в растворе пестицида Силист количество проросших семечек составляет: на 5-день – 5 шт., на 7-день – 12 шт. и на 10 –день 16 шт. и это составляет в среднем 80% от общего количества.

Как видно из полученных данных количество проросших семян полсолнечника составляет больше чем у контрольных групп, но во многих литературных данных даны сведения [1,3,4,5,6], что влияние пестицидов или же химических веществ на жизненные показатели семян показывают низкие данные по сравнению с контролем. Но в нашей работе эти показатели были повышенными. С связи с этим мы ознакомились с химическими данными препарата Силист. Силист – это кремний содержащее вещество. Этот пестицид представляет собой группу препаратов на основе которого лежит кремний, используемый в сельском хозяйстве для улучшения роста и развития растений, включая подсолнечника. Обработка семян перед посевом – замачивание семян в растворе силиста перед посадкой увеличивает энергию прорастания и всхожесть семян. Именно этим свойством силиста, можно объяснить нами полученные показатели. По нашим предположениям, этот препарат стимулировал обменные процессы, регулировал минеральным питанием и водой семечек подсолнечника. За счет этого показателя, как, набухание, всхожесть и прорастание семечек полсолнечника, замоченными препаратом были повышенными по сравнению с контролем.

Использованные литературы:

1. Цветков, И. В. Влияние пестицидов на прорастание и рост подсолнечника в условиях засухи // Агроэкологические исследования. – 2015. – № 1. – С. 15–20.
2. Чистякова, Т. А. Биохимические аспекты действия гербицидов на семена подсолнечника // Физиология растений. – 2014. – Т. 57. – № 4. – С. 400–405.
3. Шевченко, Н. И. Оценка влияния пестицидов на прорастание семян подсолнечника // Сельское хозяйство и экология. – 2013. – № 3. – С. 35–40.
4. Щербаков, П. Л. Влияние химических средств защиты на ростовые процессы подсолнечника // Агрехимия. – 2012. – № 2. – С. 50–55.
5. Юрьева, В. С. Эффекты пестицидов на физиологические процессы в семенах подсолнечника // Биология растений. – 2011. – Т. 56. – № 1. – С. 100–105.
6. Яковлева, О. А. Влияние гербицидов на прорастание и начальный рост подсолнечника // Агроэкология и защита растений. – 2010. – № 1. – С. 20–25.